

СПЕЦКУРС «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» В СВЕТЕ ВЕДУЩИХ ИДЕЙ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА

Проблема формирования общекультурной компетентности решается на различных ступенях получения образования: учреждения дошкольного образования (М.Н. Корешкова, И.А. Шпаченко), начальная школа (Г.Р. Шпиталевская), учреждения общего среднего образования (О.Г. Артемова, С.Н. Гикис, Т.Б. Князева, И.С. Павленко, О.М. Черномырдина и др.), средние специальные учебные заведения (М.В. Шлеина, С.В. Зубчевская).

Высшие учебные заведения представлены следующими направлениями: технический (С.С. Амиралова, Р.Н. Галиахметова, Д.В. Елизаров, Н.Н. Клеменцова, А.А. Федоренко), музыкальный (Л.Ф. Афонченко, Д.Д. Монастырев, А.И. Щербакова), педагогический (Е.А. Бырылова, Т.Н. Гучкова, Т.В. Ежова, С.В. Кущенко, Е.В. Мавренкова, В.С. Окунева, О.А. Павлова, Е.А. Толикина, И.В. Янченко и др.), медицинский (Л.Е. Механтьева, Г.М. Набродов, Е.С. Саватеева), инженерный (Н.Ш. Валеева, Л.Г. Щурикова), военный (И.Н. Зозулин, Т.Н. Михайлова, А.В. Чернов), экономический (О.М. Кочкина).

Вторая ступень получения высшего образования также представляет интерес для исследования формирования общекультурной компетентности: в процессе итоговой государственной аттестации магистров культурологии (Н.А. Артеменко), в условиях перехода на бакалавриат (А.В. Козлов), в процессе получения степени бакалавра менеджмента (К.Ю. Александрова, М.Г. Синякова), бакалавра педагогического образования (О.А. Батурина, И.Е. Высотова, М.А. Боброва).

Можно выделить отдельную группу исследований в области естественнонаучного образования: на базе профиля «Безопасность жизнедеятельности» (Е.А. Бырылова), в рамках профильного географического образования (Н.Ф. Винокурова, Н.Н. Демидова, А.Е. Асташина), учебного предмета химия (Н.Ю. Сосунова), в аспекте экологических проблем (Д.М. Жолудев).

Обнаруженные авторские определения общекультурной компетентности можно представить следующими группами: отсутствие взаимосвязи с профессиональной компетентностью; выход за пределы профессиональной компетентности (Н.С. Розов); единство общей и профессиональной культуры; основа для формирования профессиональной компетентности в целом; основа для формирования отдельных составляющих профессиональной компетентности.

Мы рассматриваем общекультурную компетентность учителя как интегративное качество личности, обеспечивающее единство общей и педагогической культуры и определяющее способность к «погружению» учащихся в культурный контекст преподаваемого предмета [4].

Формирование общекультурной компетентности происходит в процессе изучения дисциплин социально-гуманитарного блока (философия, язык, литературоведение, искусствознание, социология, психология, социальная психология, педагогика, экономика, политология и антропология). Учебные программы по вышеуказанным дисциплинам, как правило, отражают специфику профиля учреждения высшего образования, специальности, научно-методических наработок и профессионального опыта профессорско-преподавательского состава.

Общекультурная компетентность будущего учителя (в процессе получения первой ступени высшего образования в ВГУ имени П.М. Машерова) формируется в процессе изучения следующих специализированных модулей цикла социально-гуманитарных дисциплин: интегрированные модули «История», «Политология» и «Философия». В рамках интегрированного модуля «История» студенты изучают основы информационной культуры личности, историю Витебска и Витебского региона, историю культуры Беларуси и мировой культуры, в том числе и историю мировых цивилизаций. Интегрированный модуль «Политология» предусматривает более подробное знакомство с понятием «политическая культура». В интегрированном модуле «Философия» спектр тем достаточно разнообразен: «Логика и методология науки», «Менеджмент образования», «Педагогическая инноватика», «Представление о совершенном человеке в различных культурах», «Психология межличностных отношений», «Психология управления», «Религиоведение», «Социология образования», «Философия природы», «Философия ценностей», «Этика и эстетика», «Психолого-педагогические условия развития одаренности в образовательной среде», «Основы межкультурных ценностей» и т.д. (Перечень специализированных модулей цикла социально-гуманитарных дисциплин / ВГУ им. П.М. Машерова. Образовательная деятельность I ступень высшего образования. <https://clck.ru/YhHWG>).

Формирование общей культуры будущего учителя опирается на идеи, заложенные в работах педагогов и философов прошлого (Я.А. Коменский, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, В.И. Вернадский, А.В. Бакушинский, С.Т. и В.Н. Щацкие и т. д.). Впоследствии они послужили основой создания и разработки полихудожественного подхода в педагогике. Следует отметить концепции и системы Д.Б. Кабалевского, Б.Т. Лихачева и Б.М. Неменского, решающие проблемы взаимодействия искусств в художественном образовании подрастающего поколения. Особый интерес вызывает концепция комплексного изучения художественного творчества во взаимодействии с общественными и естественными науками Б.С. Мейлаха. Концепция способствует прогрессивному развитию теории и практики художественной культуры и реализует два направления: искусствознание использует данные, средства и методы различных наук; искусствознание способствует этим наукам в изучении художественного творчества в собственных, специальных аспектах [0].

Искусство является стержнем культуры, ее формообразующим фактором и всеобщим языком. Центральным понятием культуры является образ. Эта категория едина как для научной, так и художественной деятельности (В.П. Зинченко) в рамках концептуального и психологического оснований. Ведь наука и гуманитарно-исторические представления человечества приобретают общепонятное, духовно и личностно значимое содержание в процессе использования языка искусства.

Ключевым понятием современной культуры и искусства определена интеграция разных видов искусства и их взаимодействие, своеобразный синтез при неременном отделении реального от действительного в процессе социального взаимодействия и социальных коммуникаций. Концепция образовательной области «Искусство» в школе, разработанная Б.П. Юсовым на базе исследований в области естественных наук, истории развития искусства и общества, направлений художественной педагогики, рассматривает преподавание искусства на базе отдельных предметов художественного и естественно-математического циклов. Таким образом, искусство не является дополнительным видом деятельности и синкретично по своему воздействию на человека.

Соответственно, профессионально-искусствоведческое содержание занятия направлено на собственную творческую деятельность школьника. А единая художественная природа всех видов искусства и способность каждого ребенка к занятиям всеми видами художественной деятельности и творчества обуславливают интегрированный и полихудожественный подход к преподаванию искусства. Данные положения отличают Концепцию образовательной области «Искусство» от традиционной педагогической практики.

Процесс формирования культуры включает следующие составляющие:

- понимание сущности и значение культуры;
- опора на её богатства для личностного развития;
- активное участие в культурогенных процессах, в том числе в процессе собственного художественного творчества;
- умение пользоваться культурой, совершенствовать ее и себя в ней.

Термин «полихудожественное воспитание детей и школьников» был определен Б.П. Юсовым как форма приобщения к искусству, позволяющая понять истоки разных видов художественной деятельности и приобрести базовые представления, а также навыки из области каждого вида искусства. Соответственно, полихудожественный подход позволяет синтезировать знания из различных областей наук и искусства на основе взаимодействия предметов, процессов, явлений в природе и обществе [5].

Исследование реализации полихудожественного подхода в различных звеньях образовательной системы осуществляли М.М. Васильева, А.О. Донцов, Е.А. Ермолинская, Е.П. Кабкова, И.А. Лескова, Е.Ю. Никитина, Г.А. Письмак, В.С. Русанова, Е.В. Сафонова, Н.Г. Тагильцева и др. Полихудожественный подход как методологическое основание был использован в исследованиях по теме организации учебного процесса школы и культурного центра (В.Г. Александрова, Е.Б. Береговая, И.Э. Кашекова, Т.М. Сорочан, И.Б. Сенновская, И.Б. Шульгина), учебных и внеклассных занятий (Л.С. Вагинова, М.М. Ваисова,

М.Г. Горбенко, Н.Д. Марисова, Л.Н. Мун, Е.И. Никитина, Н.П. Шишлянникова, Е.Е. Шувалова), подготовки преподавателей (С.В. Большакова, Е.Н. Прасолов, В.Д. Пурин, О.И. Радомская).

Полихудожественный подход ставит своей целью развитие творческих потенциалов будущих специалистов независимо от специфики их деятельности. Рассмотрим возможности использования полихудожественного подхода в рамках естественнонаучного образования.

Содержание методического спецкурса «Культурологические векторы естествознания» для будущих учителей естественнонаучных учебных дисциплин представлено следующими культурологическими градиентами:

- результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость;
- здания и сооружения, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты;
- произведения культуры и искусства (музыка, живопись, литература) общемирового, национального и регионального уровней;
- осознание значимости изучаемых теоретических положений и законов, объясняющих всё многообразие химических веществ и процессов, протекающих в окружающем мире;
- углубление понимания мировоззренческих идей, конкретизация их на новом материале;
- формирование нравственности человека и его гражданского долга.

Соответственно, процесс формирования естественнонаучной и художественной картины мира включают общенаучный, общекультурный и специально-научный компоненты.

Общенаучный компонент заключается в использовании сведений из истории и методологии химической науки, а также в изучении жизни и творческого пути великих ученых-естественников.

Общекультурный компонент предполагает интеграцию содержания урока с живописью, скульптурой и ювелирным искусством; раскрытие роли музыкальных произведений в жизни ученых-естественников; использование фрагментов текстов литературных произведений с целью иллюстрации изучаемого материала, а также осуществления взаимосвязей естественнонаучного содержания с лексикой русского языка и совершенствованием речевой культуры учащихся при обучении учебным дисциплинам; проведение внеклассных мероприятий с историко-искусствоведческим содержанием (конкурсы, викторины, блицтурниры, интеллектуальные разминки); систематическое использование регионального материала при выборе сюжетов, заданий, иллюстраций, экскурсий и лабораторного эксперимента.

Специально-научный компонент рассматривает науку как феномен культуры и как духовную деятельность, науку как систему, которая подчеркивает ее специфическую роль в человеческой культуре; химические вещества и материалы, составляющие основу скульптуры, живописи, стеклоделия, гончарного, ювелирного искусства; влияние

окружающей среды на памятники истории и культуры, проблемы сохранения и реставрации произведений искусства

Остановимся более подробно на содержательном наполнении общекультурного компонента процесса формирования естественнонаучной и художественной картины мира. Итак, способы получения веществ, физические и химические процессы представлены в литературных произведениях А. Кристи, В. Шекспира «Ромео и Джульетта», А. Дюма «Граф Монте-Кристо», «Графиня де Монсоро» (яды, парфюмерия), Д. Свифта «Приключения Гулливера» (селитра), братьев Вайнеров «Визит к минотавру» (скрипичные лаки), Ж. Верна «Таинственный остров» (получение железа и его сплавов – чугуна и стали, обработка стали, получение серной кислоты, стекла, глицерина и нитроглицерина, мыла) и т.д.

Литературные произведения, повествующие о природных явлениях, составляют достаточно объемный список. В качестве незначительного примера приведем стихи (И. Бунин «Метель», А. Блок «По улицам метель метёт», С. Есенин «Метель», Б. Пастернак «После вьюги», Б. Ахмадулина «Метель», М. Лермонтов «Метель шумит и валит снег...») и прозаические произведения (А.С. Пушкин «Метель», «Капитанская дочка»; Л. Толстой «Метель», Н. Гоголь «Ночь перед рождеством», В. Соллогуб «Метель») о зимнем природном явлении – метели.

Физические явления и процессы описаны в текстах прозаических литературных произведений: древнегреческая легенда «Икар и Дедал» (изменение агрегатного состояния вещества), древнегреческая легенда о Персее (отражение и прямолинейное распространение света), русская народная сказка «Репка» (сила трения, сила тяжести и суммарная сила тяги), М. Пришвин «Весна света» (кристаллизация и таяние), Н. Носов «Незнайка на Луне» (инерция), А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля» (давление), А. Беляев «Человек – амфибия» (вес тела), А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (сила трения и способы ее изменения, способы теплопередачи, плотность, оптика).

Следует упомянуть физические явления в акварельной технике (диффузия, сила трения и сила давления, гибкость кисти), в живописи (законы восприятия света, образование тени и полутени, фотометрия, колориметрия) и др. А физические методы исследования и реставрации картин (ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, рентгенография) помогли обнаружить скрытые картины Рембрандта ван Рейна, Эдгара Дега, Ван Гога, К. Малевича. Художники эпохи

Отметим творчество ученых-естественников. М.В. Ломоносов создал мозаичные картины «Портрет Петра I», «Полтавская баталия» и др., химик-органик И. Кнунянц реставрировал полотна Санти Ди Тито «Мадонна с младенцем», Гверчино «Старик и юноша», один из вариантов «Мадонны» кисти одного из учеников Рафаэловской школы, физикохимик В. Оствальда создал химико-физическое учение о проблеме цвета и красок, написал книги «Азбука цветов» и «Цветоведение», многочисленные пейзажи), микробиолог А. Флеминг открыл пенициллин и Microbial Art как новое направление в искусстве.

Организация и проведение творческих встреч представителей науки и культуры, получивших название «Менделеевские среды», имеют важное значение не только в

историческом аспекте. На современном социокультурном-этапе развития общества в целом образование и воспитание требуют более тесного взаимодействия уже на новом уровне. Химия, литература, музыка и изобразительное искусство эпохи Д.И. Менделеева осуществляют линию преемственности с современными направлениями химической науки, литературного, музыкального и изобразительного творчества [0; 3].

Анализируя музыкальное творчество учёных-естественников, создается впечатление, что без игры на музыкальном инструменте или сочинения музыки в науке не состоялись бы многие открытия. Анри Сент-Клер Девиля, В. Оствальд, М. Планк, В. Гейзенберг, М. Борн, И.Р. Пригожин, П. Эренфест играли на фортепиано; П. Бертло – на органе, А. Теорелль, А. Арбузов, Р. Бунзен, А. Эйнштейн, Э Элгар – на скрипке, В. Оствальд – на альте и виолончеле; А.Х. Теорелль – на виолончели; У. Липскомб – на кларнете; А. Аграновский – на гитаре.

Всемирно известны музыкальные произведения химика А. Бородина (симфония № 2 «Богатырская», опера «Князь Игорь», романс «Спящая княжна», элегия «Для берегов отчизны дальней», струнные квартеты); химика Э. Воточка («Сюита для альты и фортепиано»), химика-любителя Э. Элгара (Концерты для скрипки с оркестром и для виолончели с оркестром); биолога Л. Бекмана (песня «В лесу родилась елочка»).

Жанр авторской песни, без преувеличения, украшают фамилии биолога Д. Сухарева, физика С. Никитина, биолога Г. Шангин-Березовского, геофизика А. Городницкого, биолога А. Аграновского.

Представленные материалы частично иллюстрируют наполнение раздела «Содержание и дидактическая модель формирования общекультурной компетентности будущего учителя естественнонаучных дисциплин» методического спецкурса «Культурологические векторы естествознания».

Литература

1. Аршанский Е.Я., Сусед-Виличинская Ю.С. Менделеевские среды: история и современный ренессанс // Веснік адукацыі. 2019. № 4. С. 27-32.
2. Мейлах Б.С. Комплексное изучение творчества и музыковедение // Проблемы музыкального мышления. М.: Музыка, 1974. С. 9-28.
3. Сусед-Виличинская Ю.С., Аршанский Е.Я. Менделеевские среды: история и современный ренессанс // Веснік адукацыі. 2019. № 5. С. 6-11.
4. Сусед-Виличинская Ю.С. Общекультурная компетентность педагога: дефиниция и структура понятия // Вестник ВГУ. 2021. № 2 (111). С. 85-97.
5. Юсов Б.П. Современная концепция образовательной области «Искусство» в школе. М.: Педагогика, 2001. 191 с.